

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ильнур Сулейманов

PhD, доцент Ташкентского

Государственного экономического университета

Дмитрий Рахимов

MPA, директор ООО WonJin-Tax

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10824003>

Аннотация: Введение. В контексте глобализации, геэкономическая волатильность оказывает значительное воздействие на экономические системы государств, включая Республику Узбекистан. Реальный сектор экономики данной страны, который включает в себя производство товаров и предоставление услуг, представляет собой критически важный компонент экономического процветания и стабильности Узбекистана.

Ключевые слова: интеграционные образования, Финансово-промышленные группы, Налоговая оптимизация, Налоговое планирование, Международное налогообложение, Перераспределение доходов, Финансовая устойчивость, Двойное налогообложение.

Введение: Введение. В контексте глобализации, геэкономическая волатильность оказывает значительное воздействие на экономические системы государств, включая Республику Узбекистан. Реальный сектор экономики данной страны, который включает в себя производство товаров и предоставление услуг, представляет собой критически важный компонент экономического процветания и стабильности Узбекистана.

Стремясь к диверсификации экономики, Узбекистан испытывает значительную зависимость от своего реального сектора, охватывающего ведущие отрасли, такие как промышленность, аграрный сектор и сфера услуг. Финансовое обеспечение этих ключевых секторов осуществляется посредством ряда механизмов, включая государственное финансирование, кредитование со стороны коммерческих банков и привлечение иностранных инвестиций. Внешние геэкономические шоки, например, колебания мировых цен на сырьевые товары или изменения в экономической стратегии основных торговых партнеров, могут оказывать прямое воздействие на экономическую ситуацию в Узбекистане. Это проявляется через нестабильность обменного курса, что создает трудности для внешней торговли и инвестиционной деятельности, а также через колебания в объемах иностранных инвестиций.

Методология исследования: Для достижения поставленных целей были использованы как качественные, так и количественные методы исследования, включая анализ научной литературы, нормативно-правовых актов, а также проведение опросов и интервью с представителями ФПГ.

В рамках литературного обзор на тему "Налоговая политика в

финансово-промышленных группах" представляет собой анализ научных исследований, статей и публикаций, посвященных изучению влияния налоговой политики на деятельность финансово-промышленных групп (ФПГ), с акцентом на методы налоговой оптимизации, налоговое планирование и их влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность данных объединений.

Методологические и прикладные аспекты интеграционных процессов между банковским сектором и секторами реальной экономики на уровне отдельных стран подробно анализируются в научных работах таких авторов, как Р. Кинг, Р. Левин, Р. Голдсмит, Р. Маккиннон и Э. Шоу. Специфика функционирования банковского сектора в контексте экономики Республики Узбекистан получила освещение в исследованиях местных ученых, в том числе Ш. Абдуллаевой, А. Вахабова, А. Омонова, У. Азизова и других. Теоретические и прикладные аспекты экономической интеграции между финансовым и реальным секторами в условиях Узбекистана исследованы в научных работах И. Сулейманова и других исследователей.

Для снижения воздействия геоэкономической нестабильности, Республика Узбекистан может реализовывать разнообразные стратегические подходы. Эти подходы включают в себя диверсификацию экономической структуры, укрепление финансового рынка на внутреннем уровне и формирование гибких экономических стратегий. Инициированные меры в рамках денежно-кредитной политики целенаправленно направлены на поэтапное повышение эффективности и действенности применяемых инструментов. Важным аспектом является высокий уровень капитализации банковской системы, который обеспечивает удовлетворение потребностей национальной экономики в финансовых ресурсах, а также гарантирует защиту вкладов граждан и средств кредиторов.

Значительное увеличение капитализации коммерческих банков было достигнуто благодаря проведению целенаправленных мер. Так, за 2017 год совокупный капитал коммерческих банков вырос в 2,3 раза, достигнув к 1 января 2018 года 20,7 триллионов сумов. В том числе общий размер уставного капитала банков увеличился в 2,8 раза, составив 16,3 триллиона сумов.

Динамика развития реального сектора экономики определяется под влиянием множества факторов, что подразумевает комплексный подход к анализу и прогнозированию его тенденций.

Основопологающим фактором, определяющим динамику экономического развития, является уровень интеграции между банковским сектором и секторами реальной экономики, последние представлены предприятиями и отраслями, занимающимися производством материальных благ и предоставлением услуг. Развитие

потенциала реального сектора экономики Республики Узбекистан происходило в активном темпе благодаря реализации Стратегии действий на 2017-2021 годы, Стратегии нового Узбекистана на 2022-2026 годы и Стратегии реформирования банковской системы на 2020-2025 годы. Эти стратегические документы направлены на усиление интеграционного взаимодействия между банковским и реальным секторами через стандартные и альтернативные механизмы финансирования, включая исламские финансовые инструменты, а также через создание новых ассоциаций, фондов и других структур.

Как показывают данные, большая часть финансовой поддержки предприятий реального сектора в Узбекистане обеспечивается за счет средств коммерческих банков с государственным участием. На 1 января 2020 года общий объем кредитных операций, направленных на поддержку предприятий реального сектора, достиг 260 712 миллиардов сум, из которых коммерческие банки с государственным участием предоставили 230 586 миллиардов сум. Это составляет 88,5% от общего объема кредитования, в то время как доля других банков составила 11,5%. К 2021 году общая сумма кредитных операций увеличилась до 320 812 миллиардов сум, с долей коммерческих банков с государственным участием в 275 757 миллиардов сум (86,0%), а доля других банков составила 45 055 миллиардов сум (14,0%). К началу 2022 года совокупная сумма кредитных операций слегка увеличилась до 324 139 миллиардов сум, с долей банков с государственным участием в 277 522 миллиардов сум и долей частных коммерческих банков в 46 617 миллиардов сум в иностранной валюте (85,8% и 14,5% соответственно). Среднегодовой темп роста составил 24,5%, что отражает влияние глобальной геофинансовой нестабильности, цен на импортируемые ресурсы, государственных программ развития отраслей реального сектора и реализации Стратегии нового Узбекистана на 2022-2026 годы на смягчение финансовых колебаний.

Таблица 1 – Поддержка отраслей реального сектора экономики Республики Узбекистан

Индикаторы	01. 01. 2018 г.	01. 01. 2019 г.	01. 01. 2020 г.	01. 01. 2021 г.	01. 01. 2022 г.
Всего (в млрд. сум):	134 616	209 020	211 581	260 712	327 180
Другие формы кредита (в млрд. сум)	17 271	33 013	39 934	51 465	70 982
Кредиты предприятиям реального сектора экономики (в млрд. сум)	117 345	176 007	171 647	209 246	256 198
>> изменения к предыдущему	+ 22,1	+ 50,1	- 2,5	+ 21,9	+ 22,5

году в %					
Кредиты предприятиям реального сектора:					
Кредиты, выделенные юридическим лицам не являющиеся кредитными организациями (в млрд. сум)	618	1 397	158 33	204 48	238 07
Микрокредиты (в млрд. сум)	6 725	8 748	9 211	10 774	10 124
Синдицированные кредиты (в млрд. сум)	659	962	2 238	3 125	4 394
Кредиты по гос. программам, Межбанковский кредит (в млрд. сум)	107 599	162 724	1 597	1 728	1 452
Лизинг и факторинг (в млрд. сум)	1 744	2 177	2 225	2 546	2 156

Из анализа таблицы следует, что после актуализации программ и дорожных карт, основанных на Стратегии действий на 2017-2021 годы, наблюдается явная тенденция к росту финансовой поддержки отраслей реального сектора экономики. Однако был отмечен единичный период спада в марте-декабре 2019 года, что коррелирует с началом глобальной пандемии COVID-19, когда были введены строгие карантинные ограничения. Эти меры привели к временному сокращению деятельности некоторых отраслей реального сектора и коммерческих банков, что, в свою очередь, привело к снижению масштабов финансовой поддержки на 2,5% к началу 2020 года.

Конкретные данные показывают, что кредиты предприятиям реального сектора экономики в 2017 году составили 117 345 млрд. сум с годовым ростом в 22,1%, достигли 176 007 млрд. сум в 2018 году (рост +50,1%), упали до 171 647 млрд. сум в 2019 году (-2,5%), возросли до 209 246 млрд. сум в 2020 году (рост +21,9%), и к 2021 году объем поддержки увеличился до 256 198 млрд. сум, что демонстрирует рост на 22,5% по сравнению с предыдущим годом.

Детализация финансовой поддержки за 2021 год показывает, что основная часть кредитов (93%, или 238 072 млрд. сум) была предоставлена в виде стандартных кредитов. Микрокредиты составили 4% (10 124 млрд. сум), синдицированные кредиты — 2,5% (4 394 млрд. сум), кредиты по государственным программам, включая межбанковские кредиты, — 0,49% (1 452 млрд. сум), а лизинг и факторинг — 1% (2 156 млрд. сум). Эти данные подчеркивают важность стандартных кредитных механизмов в структуре финансовой поддержки реального сектора экономики Республики Узбекистан и отражают адаптацию финансовой системы к меняющимся экономическим условиям.

Для стимулирования развития реального сектора экономики и

укрепления его устойчивости в условиях глобализации и постоянно меняющихся мировых экономических условий, можно предложить следующие рекомендации:

1). Диверсификация экономики, расширение спектра производимой продукции и услуг с целью снижения зависимости от ограниченного набора экспортных товаров или рынков. Особое внимание следует уделить развитию высокотехнологичных и инновационных отраслей.

2). Повышение конкурентоспособности, внедрение современных технологий и повышение качества продукции, что позволит улучшить позиции на международных рынках и увеличить долю экспорта.

3). Стимулирование частных инвестиций, создание благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних частных инвестиций в реальный сектор, включая упрощение процедур регистрации предприятий, снижение налоговой нагрузки и обеспечение правовой защиты инвестиций.

Использованная литература:

1. Сулейманов И. Пути усиления интеграции банковского и реального секторов экономики: Монография / И. Сулейманов; –Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2024. 112 с.

2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Глобальные подходы к налоговой оптимизации: рекомендации для финансово-промышленных групп". Париж, Франция: Издательство ОЭСР, 2022.

3. www.cbu.uz – Центральный банк Республики Узбекистан

4. Murtazaevich K. S. The Role of Foreign Direct Investment in the Socio-Economic Development of the Country //Global Scientific Review. – 2023. – Т. 19. – С. 17-24.

5. Suleymanov I. ANTI-CRISIS FINANCIAL MEASURES DUE TO COVID-19: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PRACTICE OF UZBEKISTAN //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 3. – С. 5.

6. Abdumutaliyev R., Narimonov S. THE ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF INTERNATIONAL TRADE //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 65-69.

7. Сулейманов И. Р. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //Журнал Инновации в Экономике. – 2022. – Т. 5. – №. 2.

8. Aminova, N. XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH ORQALI O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH. Ўзбекистон республикаси суғурта бозори учун кадрлар

тайёрлашнинг ҳозирга ҳолати, муаммолари ва ривожланиш истиқболлари,
132.

9. Murtazaevich K. S. FOREIGN EXPERIENCE IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS INTO THE NATIONAL ECONOMY //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 22. – С. 101-107.

10. Asqar, C., & Farhod, X. (2022). The profitability indicators of commercial banks in the republic of Uzbekistan and their modern state. World Economics and Finance Bulletin, 8, 141-148.

11. Vohidovich G. S. Leasing Procedure of Fixed Assets in Budget Organizations and their Expenditure //Indonesian Journal of Public Policy Review. – 2022. – Т. 18.

12. Kholmamatov, F., Khannaev, S., & Ruzimorotov, O. (2021). Assessment Of The Competitive Environment In The Bank Market Of Uzbekistan Through" Bun" Indicator. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(7).

